

Optimización multi-recurso y control climático en sistemas agroindustriales mediante Energy Hubs

Rubén A. González^[0009–0003–5062–2078]

Universidad de Almería, Departamento de Informática, CIESOL, ceiA3, Crta.
Sacramento s/n, 04120, Almería, España r.gonzalez@ual.es

Resumen La metodología Energy Hub (EH) se ha consolidado en los últimos años como un paradigma ampliamente utilizado para la optimización de la gestión de recursos multi-energéticos en sistemas agroindustriales dentro del nexo agua-energía-alimentos (AEA). Este trabajo presenta los avances alcanzados durante el tercer año de la tesis doctoral, centrados en un capítulo de libro que desarrolla una formulación completa basada en EH, donde se plantea un problema de programación lineal entera mixta (MILP) orientado a la obtención de una planificación óptima que minimice los costes operativos en infraestructuras dentro del nexo AEA. Como aporte novedoso, se propone un enfoque de optimización binivel que integra modelos de clima, crecimiento de cultivos y EH, permitiendo determinar consignas térmicas óptimas y estrategias de programación energética aplicadas a invernaderos mediterráneos. Finalmente, los trabajos en desarrollo incluyen la incorporación de la gestión de CO₂ y humedad al problema propuesto, junto con la reducción de la complejidad computacional mediante modelos basados en datos.

Palabras Clave: · Optimización binivel · Invernaderos · Gestión de recursos.

1. Introducción

El incremento sostenido de la población mundial y la consecuente demanda de alimentos están generando una presión creciente sobre los recursos naturales, agravando los efectos del cambio climático debido al uso intensivo de agua, energía y agroquímicos. En este contexto, la agricultura intensiva, y especialmente el cultivo protegido en invernadero, se perfila como una estrategia clave para aumentar la eficiencia productiva y energética, al permitir un control más preciso del microclima, optimizar el uso de insumos y minimizar las pérdidas derivadas de condiciones meteorológicas adversas, contribuyendo así a una producción agrícola más sostenible y resiliente [1].

Este trabajo expone los avances logrados en la tesis doctoral del autor durante su tercer año de desarrollo. Esta tesis está enmarcada en el proyecto CROP (PID2024-157228OB-I00) del grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (ARM) de la Universidad de Almería. La investigación se centra en el análisis, diseño y aplicación de técnicas avanzadas de modelado matemático, optimización y control para gestionar eficientemente recursos heterogéneos (eléctricos, térmicos, hídricos y materiales como CO_2) en entornos agroindustriales con energías renovables y almacenamiento, aplicados a la agricultura intensiva mediterránea. Los avances del segundo año, presentados en el informe anterior, consolidaron la metodología Energy Hub (EH) para la gestión energética en invernaderos y contenedores hidropónicos, demostrando su versatilidad en la minimización de costes operativos. Este tercer año extiende estos desarrollos hacia la programación multi-recurso en el nexo agua-energía-alimentación (AEA) y la optimización binivel integrada de clima-cultivo-energía, fortaleciendo la integración de sistemas energéticos (ESI) para la sostenibilidad agroindustrial. Además, el doctorando ha realizado, en la tercera anualidad de la tesis doctoral, una estancia de tres meses en la Universidad de los Andes, Colombia. Esta estancia permite la obtención de la mención internacional en el título de doctor.

2. Avances de la tesis doctoral

En esta sección se describirán los dos avances más importantes realizados durante el tercer año de desarrollo de la tesis. En primer lugar, se presenta el trabajo desarrollado en un capítulo de libro que aborda la programación multi-recurso en entornos agroindustriales dentro del nexo AEA, aplicando la metodología EH a una instalación real con múltiples vectores energéticos y recursos [2]. En segundo lugar, se presenta un desarrollo enviado a un congreso internacional que propone un enfoque de optimización binivel para la determinación conjunta de consignas climáticas óptimas y el scheduling de recursos energéticos, demostrando su potencial en sistemas de cultivo protegido.

2.1. Programación multi-recurso en el nexo AEA

Este trabajo, publicado como capítulo de libro en una edición dedicada a la integración de sistemas energéticos multi-vectores, extiende la aplicación de la

metodología EH a la gestión integrada de recursos en una instalación agroindustrial experimental en Almería. En él se presenta la formulación detallada del problema de distribución de recursos como un problema de optimización lineal entera mixta (MILP), y se proponen dos simulaciones de tres días sobre un caso de estudio aplicado a dicha infraestructura, con el fin de validar la eficiencia operativa del modelo.

El planteamiento del problema de distribución de recursos desarrollado en este trabajo tiene como antecedente directo trabajos previos del autor, entre ellos [3], en los que se lleva a cabo un análisis de viabilidad económica de una planta de desalación fotovoltaica empleando la metodología EH para estimar los costes de operación. En el presente trabajo, dicha metodología se aplica para formular un problema de optimización orientado a minimizar los costes operativos de la instalación representada en la Figura 1. El enfoque se basa en un esquema de modelado matricial que aplica balances de energía y de masa entre un conjunto de entradas (**I**), las cuales pueden transformarse en un conjunto diferente de salidas (**O**) a través de distintos dispositivos (**D**). La Figura 1 muestra el esquema del EH correspondiente a la configuración del sistema real analizado.

Figura 1: Instalación agroindustrial de referencia para el caso de estudio [2].

De esta manera, se plantea un MILP cuya formulación se muestra a continuación:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{k=0}^{H-1} (\mathbf{c}(k)\mathbf{I}(k) - \mathbf{s}(k)\mathbf{M}(k)) \\
\text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\
& h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, n.
\end{aligned} \tag{1}$$

donde $\mathbf{c}(k)$ y $\mathbf{s}(k)$ representan vectores que agrupan, respectivamente, los precios de adquisición de los recursos empleados y los precios de venta de los excedentes generados. Por otra parte, $\mathbf{I}(k)$ describe los flujos de entrada de recursos, mientras que $\mathbf{M}(k)$ representa los flujos de venta de excedentes. La variable H se refiere al horizonte temporal de predicción y k indica un instante discreto específico (con una base temporal horaria para este contexto). Las expresiones $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$ y $h_j(\mathbf{x}) = 0$ establecen las restricciones impuestas por las limitaciones físicas de los sistemas considerados. Algunas de estas limitaciones incluyen los límites de capacidad de los almacenamientos o las ecuaciones de balance de masa.

Con el objetivo de demostrar la eficacia del modelo propuesto sobre una infraestructura real, se realizaron dos simulaciones de tres días: una correspondiente al mes de febrero y otra al de noviembre, contemplando demandas térmicas, de CO_2 y de agua. Ambas simulaciones se ejecutaron con una resolución temporal de una hora, empleando MATLAB junto con la librería YALMIP [5] y el solver Gurobi [6]. Los resultados se recogen en la Tabla 1. El coste total de operación de la instalación durante los periodos simulados fue de 43,19 € y 18,78 €, respectivamente. Entre las fuentes de energía consideradas, la electricidad de red (I_1) ha representado el mayor peso en el coste total de operación, seguido del consumo de pellets, cuya incidencia es especialmente notable en el mes de febrero, periodo en el que la demanda de calefacción alcanza sus valores más elevados.

2.2. Optimización binivel en planificación multi-recurso

Este trabajo, enviado a un congreso internacional, propone un marco de optimización binivel que integra modelos de clima, crecimiento de cultivos y EH para determinar de forma conjunta las consignas óptimas de temperatura en invernaderos y la planificación de recursos energéticos. La motivación radica en balancear la productividad del cultivo (ej. tomate) con la eficiencia energética, superando limitaciones de enfoques previos que optimizan clima/productividad sin considerar los costes de operación. Es decir, no consideran la complejidad operativa de sistemas multi-energía reales.

La optimización superior utiliza un algoritmo metaheurístico para maximizar el beneficio neto calculando trayectorias de consignas de temperatura que optimizan el rendimiento del cultivo, evaluadas mediante modelos de clima (balance energético) y crecimiento vegetal (biomasa madura). El nivel inferior resuelve un

Tabla 1: Coste total de recursos para dos simulaciones de tres días considerando entradas, salidas y ventas.

Variable	Febrero		Noviembre	
	Acumulado	Coste	Acumulado	Coste
I_1	112.19 kWh	23.08 €	99.53 kWh	20.48 €
I_2	720.82 kWh	0 €	588.14 kWh	0 €
I_3	32.7 kg	18.31 €	0 kg	0 €
I_4	0.35 kg	0.7 €	0 kg	0 €
I_5	22.92 m ³	1.35 €	7.48 m ³	0.47 €
O_2	0.61 kWh	-	0 kWh	-
O_3	572.89 kWh	-	442.33 kWh	-
O_4	2.25 kWh	-	0 kWh	-
O_5	27.3 kg	-	0 kg	-
O_6	8.66 m ³	-	2.82 m ³	-
O_7	3.46 kWh	-	1.13 kWh	-
O_8	29.66 kWh	-	9.29 kWh	-
M_1	2.42 kWh	-0.24 €	21.65 kWh	-2.17 €
Total	-	43.19 €	-	18.78 €

problema MILP basado en EH que minimiza costes operativos mediante planificación operativa óptima de dispositivos (fotovoltaica, bomba de calor reversible, almacenamiento) para satisfacer las demandas térmicas derivadas de dichas consignas. Este acoplamiento dinámico se ha aplicado a un caso de estudio real en un invernadero mediterráneo.

Los resultados cualitativos preliminares muestran que el marco logra reducciones significativas en costes energéticos respecto a consignas fijas manuales, manteniendo rendimientos de cultivo competitivos y mejorando el beneficio global. Este avance representa una evolución natural de la tesis hacia la optimización integrada que considera tanto aspectos agronómicos como energéticos.

3. Trabajos futuros y conclusiones

En vista de los trabajos realizados durante el tercer año, se ha conseguido consolidar la aplicabilidad de la metodología EH a sistemas agroindustriales complejos, integrando recursos energéticos y materiales en el marco del nexo AEA. Los avances presentados demuestran la capacidad del enfoque para optimizar operaciones en instalaciones reales como Agroconnect, promoviendo la sostenibilidad mediante un uso eficiente de renovables, almacenamiento y conversión de recursos, así como la integración de modelos climáticos y de cultivo en estrategias de control avanzadas. Estos progresos posicionan la tesis como una contribución relevante a la integración de sistemas energéticos en la agricultura intensiva mediterránea.

Como trabajos futuros, se está planteando la inclusión de más variables a controlar, como el CO₂ y la humedad, para lograr no solo un mayor control sobre el crecimiento del cultivo, sino también permitir incluir en el modelado

EH sistemas nuevos que gestionen estas variables (como calderas de pellets para CO₂ y sistemas de humidificación). Estos dispositivos permiten generar sinergias operativas en el invernadero que optimizán la rentabilidad global del sistema.

Además, debido al alto coste computacional del problema planteado, se están valorando opciones de optimización que simplifiquen la arquitectura, manteniendo resultados similares, como el desarrollo de modelos basados en datos que aproximen la solución óptima con menor carga computacional. Estas extensiones consolidarán la tesis hacia sistemas de gestión autónomos y escalables en el nexo AEA

Agradecimientos. Este trabajo forma parte del proyecto de I+D PID2024-157228OB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por ERDF/UE. R.A. González cuenta con el apoyo de la ayuda FPU (FPU21-00969)

Referencias

1. Goddek, S., Körner, O., Keesman, K. J., Tester, M. A., Lefers, R., Fleskens, L., Leemans, R. How greenhouse horticulture in arid regions can contribute to climate-resilient and sustainable food security. *Global Food Security*, 38, 100701 (2023).
2. González, R.A., Ramos-Teodoro, J., Rodríguez, F., Berenguel, M. Multi-resource Scheduling of the Water–Energy–Food Nexus in Agro-Industrial Environments. In: Ocampo-Martinez, C., Quijano, N. (eds) *Energy Systems Integration for Multi-Energy Systems*. Green Energy and Technology. Springer, Cham (2025).
3. Gil JD, González RA, Sánchez JA, Berenguel M, Rodríguez F (2024) Reverse osmosis desalination for greenhouse irrigation: Experimental characterization and economic evaluation based on EHs. *Desalination* (2024).
4. Ramos-Teodoro J, Giménez-Miralles A, Rodríguez F, Berenguel M A flexible tool for modeling and optimal dispatch of resources in agri-EHs. *Sustainability* (2020).
5. Löfberg, J., YALMIP : A Toolbox for Modeling and Optimization in MATLAB. In *Proceedings of the CACSD Conference*, Taipei, Taiwan (2004).
6. Gurobi Optimizer Reference Manual. Gurobi Optimization, LLC. <https://www.gurobi.com/>. Last accessed 2025/03/18.
7. González, R.A., García-Mañas, F., Ruipérez-Algarra, E., Rodríguez, F.: EH para el modelado y optimización del consumo de recursos en un contenedor transportable para cultivo vertical de lechuga. En: *IV Symposium Ibérico de Ingeniería Hortícola*, Online (2024).